

АНАЛИЗ МИКРОВОДОРОСЛИ *CHLORELLA VULGARIS*

Расулова Дурдона Нуржановна, докторант ТГТУ им. И.Каримова
durdona.rasulova.93@inbox.ru

Разикова Маликахон Фаррухжон қизи, докторант ТГТУ им. И.Каримова
durdona.rasulova.93@inbox.ru

3) Налибаева Дилором Умурзаковна, старший преподаватель ТСИ
durdona.rasulova.93@inbox.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579757>

Annotatsiya: Ushbu maqola amaliy biotexnologiyaning turli sohalarida yuqori moslashuvchanlik va muhim salohiyatga ega bo‘lgan *Chlorella vulgaris* mikro suv o‘tining biologik va biokimyoviy xususiyatlarini o‘rganadi. Turning kashf etilishi tarixi, uning evolyutsion barqarorligi va noyob hujayra tuzilishi tufayli keng tarqalishi tasvirlangan. Xlorellaning kimyoviy tarkibiga alohida e‘tibor beriladi: oqsil, lipidlar, uglevodlar, xun tolasi, vitaminlar va mikroelementlarning yuqori miqdori.

Chlorella vulgaris ning antiseptik va regenerativ xususiyatlari, shuningdek, hujayralarda b-karotin, B vitaminlari, S vitamini va mikroelementlar (rux, temir, magniy, yod va boshqalar) kabi biologik faol birikmalarning mavjudligi ta’kidlangan, bu xlorellani nutratsevtika, tibbiyot, oziq-ovqat va oziq-ovqat texnologiyalarida istiqbolli komponentga aylantiradi. *Chlorella vulgaris*ning yuqori fotosintetik faolligi, intensiv ko‘payish va biomassani samarali sintez qilish qobiliyati qayd etildi, bu uning keyingi tadqiqotlari va amaliy qo‘llanilishining dolzarbligini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: *Chlorella vulgaris*, mikro suv o‘ti, makro va mikroelementlar, B vitaminlari, chuchuk va dengiz suvi.

Аннотация: В данной работе рассматриваются биологические и биохимические особенности микроводоросли *Chlorella vulgaris*, обладающей высокой адаптивностью и значительным потенциалом в различных сферах прикладной биотехнологии. Описана история открытия вида, его эволюционная устойчивость и широкое распространение благодаря уникальной клеточной структуре. Особое внимание уделено химическому составу хлореллы: высокому содержанию белка, липидов, углеводов, пищевых волокон, витаминов и микроэлементов.

Подчёркиваются антисептические и регенеративные свойства хлорофилла, а также наличие в клетках биологически активных соединений, таких как β-каротин, витамины группы В, витамин С и микроэлементы (цинк, железо, магний, йод и др.), что делает хлореллу перспективным компонентом в нутрицевтике, диетологии, медицине, а также в экологических и аграрных технологиях. Отмечена высокая фотосинтетическая активность *Chlorella vulgaris*, её способность к интенсивному размножению и продуктивному синтезу биомассы, что обуславливает актуальность её дальнейших исследований и практического применения.

Ключевые слова: *Chlorella vulgaris*, микроводоросль, макро- и микроэлементы, витамины группы В, пресная и морская вода.

Annotation: This paper examines the biological and biochemical characteristics of the microalga *Chlorella vulgaris*, which has high adaptability and significant potential in various areas of applied biotechnology. The history of the discovery of the species, its evolutionary stability and widespread distribution due to its unique cellular structure are described. Particular attention is paid to the chemical composition of chlorella: high content of protein, lipids, carbohydrates, dietary fiber, vitamins and microelements.

The antiseptic and regenerative properties of chlorophyll are emphasized, as well as the presence of biologically active compounds in the cells, such as β-carotene, B vitamins, vitamin C and microelements (zinc, iron, magnesium, iodine, etc.), which makes chlorella a promising component in nutraceuticals, dietetics, medicine, as well as in environmental and agricultural technologies. High photosynthetic activity of *Chlorella vulgaris*, its ability for intensive reproduction and productive

synthesis of biomass are noted, which determines the relevance of its further research and practical application.

Keywords: *Chlorella vulgaris*, microalgae, macro- and microelements, B vitamins, fresh and sea water.

Хлорелла (лат. *Chlorella vulgaris*) — это одноклеточная зелёная микроводоросль, обитающая на Земле с древнейших времён. Впервые её открыл в 1890 году датский микробиолог Мартинус Бейеринк.

Уже в начале XX века хлореллу начали активно культивировать как ценный источник белка. Со временем были обнаружены и другие её полезные свойства, благодаря которым она получила признание как элемент здорового питания, в том числе для использования в рационах космонавтов.

Разные виды хлореллы неприхотливы к условиям окружающей среды и быстро размножаются. В процессе деления в одной клетке может формироваться от четырёх до шестнадцати автоспор. Хлорелла богата хлорофиллом и рядом редких питательных веществ. Она активно участвует в фотосинтезе, поглощает углекислый газ и выделяет кислород, улучшая качество воздуха [1].

Chlorella vulgaris существует на планете уже более двух миллиардов лет, начиная с докембрийского периода, что стало возможным благодаря её уникальной клеточной структуре.

Хлорелла обладает высокой питательной ценностью благодаря богатому составу макро- и микроэлементов. В её сухом веществе содержится приблизительно 45% белка, 20% липидов, 20% углеводов, около 5% пищевых волокон, а также порядка 10% минеральных веществ и витаминов.

Хлорофилл, в значительном количестве присутствующий в клетках хлореллы, демонстрирует выраженные антисептические и репаративные свойства, способствуя регенерации тканей и укреплению иммунной функции организма.

Помимо β -каротина и витамина E, в составе данной микроводоросли выявлены витамины группы B (включая B1, B2, B6, B12), а также витамин C. Минеральный профиль включает широкий спектр биологически значимых элементов: цинк, кальций, медь, железо, магний и германий. Также в хлорелле обнаружены микроэлементы, такие как медь, кобальт, марганец, молибден, йод и другие, что обуславливает её потенциал в качестве функционального компонента в нутрицевтике и диетологической практике.

Белковый состав хлореллы отличается высоким качеством и биологической полноценностью, существенно превосходя большинство растительных кормовых белков [2]. В её составе выявлено более 40 аминокислот, включая все незаменимые, необходимые для поддержания нормальных физиологических функций организма.

Среди аминокислотного профиля хлореллы особое внимание заслуживают γ -аминомасляная кислота (ГАМК), глутаминовая кислота, аланин, аспарагиновая кислота, цистин, глицин, тирозин, серин, пролин и β -аланин. Наличие данных соединений обеспечивает широкий спектр метаболических и нейромодулирующих эффектов, что делает хлореллу перспективным источником аминокислот в биомедицинских и кормовых приложениях [3].

Chlorella имеет широкое распространение, она встречается: в пресной и морской воде, коре деревьев, влажном грунте.

Среди разнообразия микроводорослей, применяемых в биотехнологических целях, представители рода *Chlorella* занимают лидирующие позиции. Наибольшее распространение в культивировании получил вид *Chlorella vulgaris*, что обусловлено его высоким содержанием биологически активных веществ, их значительной концентрацией, а также технологической простотой и экономической эффективностью получения значительных объёмов биомассы.

Совокупность этих факторов делает *Chlorella vulgaris* перспективным объектом для фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологии, нутрицевтики и экологии.

Chlorella представляет собой перспективный биологический ресурс с высоким потенциалом в качестве источника как пищевых субстратов, так и альтернативной энергии. Её фотосинтетическая эффективность может достигать 8% [4], что существенно превосходит аналогичные показатели у традиционных агрокультур, например, сахарного тростника.

Область применения данной микроводоросли охватывает широкий спектр направлений: в аграрном секторе *Chlorella* используется в качестве биостимулятора роста растений; в пищевой индустрии — как функциональный ингредиент, обогащающий продукты питательными веществами; в медицине и косметологической практике — благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и регенеративным свойствам [5].

Кроме того, *Chlorella* находит применение в экологической инженерии: для биоремедиации, включая очистку сточных вод и восстановление аквакультур, а также для биогенерации кислорода и производства биотоплива.

В биотехнологических исследованиях *Chlorella* активно используется как продуцент высокоценных метаболитов — белков, витаминов, пигментов и других биоактивных соединений, что делает её объектом повышенного интереса в области устойчивых биопроизводственных систем.

Установлено, что основными путями поступления токсикантов в организм человека являются алиментарный (около 70%), респираторный (приблизительно 20%) и водный (до 10%) каналы [6]. В связи с этим обеспечение экологической безопасности аграрной продукции становится приоритетной задачей в сфере агропромышленного комплекса.

Ключевыми условиями для производства экологически чистого сырья являются ограничение применения синтетических минеральных удобрений и агрохимикатов, а также поддержание благоприятного экологического статуса почвенных экосистем.

В области животноводства *Chlorella* широко используется в качестве кормовой добавки благодаря высокому содержанию биологически активных веществ. В последние годы наблюдается возрастание научного и практического интереса к применению функциональных кормовых компонентов на основе микроводорослей. Такие добавки обладают не только нутритивной, но и терапевтической ценностью: они способствуют профилактике и коррекции различных патологических состояний, улучшают усвояемость кормов, нормализуют метаболические процессы и повышают продуктивность животных [7].

При анализе технологии получения экстрактов из микроводоросли *Chlorella Vulgaris* решали проблему максимального извлечения биологически активных веществ и сохранности их свойств. С этой целью клеточную стенку микроводоросли разрушали действием ферментных препаратов разного типа: №1 включал целлюлазу, пектиназу, протеиназу; №2 – лизоцим; №3 – целлюлазу; №4 – пектиназу и амилазу. Ферментативный гидролиз проводили 1 ч при температуре 450 С, гидролизированный продукт высушивали до концентрации сухих веществ 50%, затем переходили к экстракции [8].

Результаты анализа биохимических показателей образцов микроводоросли *Chlorella Vulgaris* – он содержал наибольшее количество белка, каротиноидов и витамина В12, а также имел высокие показатели по хлорофиллу. Данный образец микроводоросли *Chlorella Vulgaris* был взят для дальнейших исследований. Химический состав образца микроводоросли *Chlorella Vulgaris* представлен в Табл. 1.

Таблица 1

Химический состав образца микроводоросли Chlorella Vulgaris

Химические соединения	Содержание химических соединений в образце микроводоросли <i>Chlorella Vulgaris</i> , %
Белок	48,5
Хлорофилл	3,58

Жиры	4,82
Каротиноиды	0,15
Витамин В12 (мкг/г)	0,019
Клетчатка	14,0
Гемицеллюлозы	12,2
Вода	9,90

Экстракцию проводили дистиллированной водой с температурой 250 С в течение 1 ч. В завершении процесса экстракт отделяли центрифугированием при скорости 1000 об/мин. Поскольку основным водорастворимым соединением хлореллы является белок, в центрифугате определяли суммарную концентрацию белков и продуктов их гидролиза методом Лоури. Рассчитывали выход белка из микроводоросли в процентах по отношению к его исходному содержанию в образце.

Далее оценивали, как влияют время и температура экстракции на выход белка в экстракт. Образец микроводоросли *Chlorella Vulgaris*, после предварительного действия ферментного препарата (ф.п. №1), смешивали с водой в соотношении 1:45 и выдерживали от 0,25 до 4 ч. Экстракцию вели при температуре 250 С. В полученных экстрактах определяли концентрацию белка и рассчитывали выход белка из микроводоросли в процентах по отношению к его исходному содержанию в образце.

При изучении влияния температурного фактора на экстракцию был рассмотрен интервал температур от 250 С до 550 С (более высокие температуры могли вызвать снижение биологической активности экстрагируемых продуктов). Данные представленной на Рис. 2 диаграммы свидетельствуют, что при повышении температуры от 25 до 550 С экстракция усиливается, но незначительно – в 1,05 раза. Из этого следует, что допустимо проводить экстракцию при невысоких температурах – 25-400 С.

Таким образом, в ходе исследования были определены технологические режимы получения водных и водно-глицериновых экстрактов из микроводоросли *Chlorella Vulgaris*. Показана целесообразность предварительной обработки хлореллы комбинацией гидролитических ферментов, включающей целлюлазу, пектиназу, протеиназу, с последующей экстракцией при соотношении сырье: экстрагент 1:45, температуре 25-400 С, продолжительности экстракции 1 ч. А также было определено, что микроводоросль *Chlorella* представляет собой высокоценный биологический объект с широким спектром применимости, обладающий значительным потенциалом для интеграции в различные сектора биотехнологической, аграрной, медицинской и экологической промышленности.

Благодаря своему уникальному биохимическому составу, высокой продуктивности биомассы, способности к фотосинтетической трансформации [9] и накоплению биологически

активных веществ, *Chlorella* служит основой для разработки инновационных биопродуктов, направленных на устойчивое развитие, ресурсосбережение и повышение качества жизни. Её дальнейшее изучение открывает горизонты для трансдисциплинарных [10] исследований, ориентированных на формирование новых парадигм в области зелёных технологий и функционального питания.

Использованная литература

1. Андреева В.М. Род *Chlorella*. Морфология, систематика, принципы классификации / В.М. Андреева // Л.:Наука, 1975.-110 с.
2. Аунжарова Н.Б. Морфологическая и систематическая характеристика хлореллы. Ее производство и применение / Н. Б. Аунжарова // Научный вестник. – 2014. –№1.
3. Безруких П.П. Возобновляемая энергетика: сегодня – реальность, завтра – необходимость / П.П. Безруких // М.: Лесная страна. – 2009. – 120 с.
4. Кругликова Л. Л., Савинова Д. М. Влияние фотометрических характеристик источника излучения на эффективность выращивания микроводоросли *Chlorella vulgaris* / Л.Л. Кругликова., Д.М. Савинова // Томский политехнический университет, Россия, г. Томск, пр. Ленина. – 2014.
5. Мельников С.С. Хлорелла: физиологически активные вещества и их использование / С.С. Мельников, Е.Е. Мананкина. – Минск: Наука і тэхніка, 1991. – 79 с
6. Аутжанова Н. Б. Морфологическая и систематическая характеристика хлореллы. Ее производство и применение // Научный вестник, химико-биологические науки. 2014. № 1. С. 113-126.
7. Богданов Н. И. Хлорелла: зеленый корм круглый год // Комбикорма. 2002. № 6. С. 49.
8. Первушкин С. В., Маркова И. И., Куркин В. А., Желонкин Н. Н. Разработка методик количественного определения содержания β -каротина и фикоцианина в биомассе спирулины пищевой (*SPIRULINA PLATENSIS*) // Фундаментальные исследования. 2013. № 8. С. 1426-1429.
9. Березин С. С. Патент на изобретение РФ № 2466771. Бычков А.Л., Ломовский О.И. Способ извлечения биологически активных веществ из биомассы микроводоросли рода *Chlorella* / С. С. Березин, А. Л. Бычков, О. И. Ломовский. Оpubл: 10.09.12.
10. Альбицкая О. Н. Патент на изобретение РФ № 2044770. Способ извлечения биологически активных веществ из биомассы микроводоросли рода *Chlorella* / О. Н. Альбицкая [и др.]. Оpubл: 27.09.95